

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДЛИТЕЛЬНОЙ РЕМИССИИ У ПАЦИЕНТОВ С РАССТРОЙСТВАМИ, ВЫЗВАННЫМИ УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Кенжаева Н.К., Ризаев Ж.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

***Резюме.** В статье рассматриваются ключевые биопсихосоциальные факторы, влияющие на формирование устойчивой ремиссии у лиц с наркотической зависимостью. Проанализированы клинические, психологические и социальные детерминанты, определяющие длительность ремиссии, а также эффективность реабилитационных программ.*

***Ключевые слова:** наркозависимость, ремиссия, рецидив, реабилитация, психотерапия, социальная адаптация.*

FORECASTING FACTORS FOR LONG-TERM REMISSION IN PATIENTS WITH DISORDERS CAUSED BY NARCOTIC SUBSTANCES

Kenzhaeva N.K., Rizayev J.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** This article examines the key biopsychosocial factors influencing the formation of stable remission in individuals with drug addiction. The clinical, psychological, and social determinants determining the duration of remission, as well as the effectiveness of rehabilitation programs, were analyzed.*

***Keywords:** drug addiction, remission, relapse, rehabilitation, psychotherapy, social adaptation.*

НАРКОТИК МОДДАЛАРНИ ИСТЕЪМОЛ ҚИЛИШ ОҚИБАТИДА КЕЛИБ ЧИҚҚАН БУЗИЛИШЛАРИ БОР БЕМОРЛАРДА УЗОҚ МУДДАТЛИ РЕМИССИЯНИНГ ПРОГНОСТИК ОМИЛЛАРИ

Кенжаева Н.Қ., Ризаев Ж.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Мақолада гиёҳвандликка қарам бўлган шахсларда барқарор ремиссиянинг шаклланишига таъсир этувчи асосий биопсихоиҷтимоий омиллар кўриб чиқилган. Ремиссия давомийлигини белгилайдиган клиник, психологик ва иҷтимоий детерминантлар, шунингдек, реабилитация дастурларининг самарадорлиги таҳлил қилинган.*

***Калит сўзлар:** гиёҳвандлик, ремиссия, рецидив, реабилитация, психотерапия, иҷтимоий молашув*

Введение. Наркотическая зависимость остаётся одной из наиболее значимых медико-социальных проблем современности. Несмотря на развитие фармакотерапии и психосоциальной реабилитации, устойчивость ремиссии остаётся вариабельной и зависит от множества факторов [1]. Современный подход предполагает комплексную оценку пациента с учётом биологических, психологических и социальных аспектов. Расстройства, обусловленные употреблением наркотических веществ, представляют собой одну из наиболее значимых медико-социальных проблем современности. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в мире насчитывается свыше 296 миллионов человек, употреблявших наркотики в течение последнего года, при этом около 39,5 миллиона страдают расстройствами, связанными с их употреблением [2].

В Российской Федерации, по официальным данным, на диспансерном учёте в наркологических учреждениях состоит более 500 тысяч пациентов, однако реальная распространённость расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ (ПАВ), по экспертным оценкам, превышает официальные показатели в 5–7 раз [3]. Хроническое течение наркотической зависимости, высокий уровень рецидивирования и значительные социально-экономические последствия обуславливают актуальность изучения факторов, определяющих прогноз заболевания. Несмотря на достигнутые успехи в области фармакотерапии и психосоциальной реабилитации, частота рецидивов в течение первого года после завершения лечения достигает 60–80%, что существенно снижает эффективность проводимых терапевтических программ и указывает на необходимость персонализированного прогностического подхода [4].

Понятие «ремиссия» в наркологической практике трактуется как период воздержания от употребления наркотических веществ, сопровождающийся стабилизацией психического состояния, восстановлением социального функционирования и снижением патологического влечения. Согласно критериям МКБ-11 и DSM-5, ремиссия подразделяется на раннюю (от 3 до 12 месяцев) и устойчивую (более 12 месяцев), причём именно длительная устойчивая ремиссия ассоциируется с наиболее благоприятным прогнозом в отношении качества жизни пациента и его социальной реинтеграции[5].

Прогностическая значимость различных факторов — биологических, психологических и социальных — неоднородна и во многом определяется типом употребляемого наркотического вещества, длительностью заболевания, наличием коморбидной психической патологии, а также условиями постреабилитационного сопровождения[6]. Ряд исследователей указывает на ключевую роль нейробиологических механизмов формирования зависимости — в частности, дисфункции дофаминергической системы и изменений в префронтальной коре — в определении устойчивости ремиссии.

Параллельно накапливаются данные о значимости психосоциальных детерминант: мотивации к лечению, наличия поддерживающего социального окружения, уровня стрессоустойчивости и приверженности терапии[7].

Несмотря на многочисленные исследования в данной области, единый прогностический алгоритм, позволяющий стратифицировать пациентов по риску рецидива и оптимизировать тактику ведения в постреабилитационном периоде, до настоящего времени не разработан[8]. Существующие прогностические шкалы и инструменты (ASI — Addiction Severity Index, LSP — Level of Service/Case Management Inventory и др.) не в полной мере учитывают российскую специфику наркологической помощи и требуют адаптации с учётом региональных эпидемиологических данных[9].

Цель исследования: выявление и систематизация клинических, психологических и социальных прогностических факторов, ассоциированных с длительной устойчивой ремиссией у пациентов с расстройствами, вызванными употреблением наркотических веществ, с разработкой на их основе дифференцированного подхода к постреабилитационному ведению данной категории больных.

Материалы и методы исследования. Проведён анализ клинических наблюдений и данных литературы. Оценивались пациенты с различными формами зависимости в период ремиссии от 6 месяцев до 5 лет. Использовались психометрические шкалы, клиничко-anamnestические методы и социальные опросники. По результатам анализа взаимосвязи между возрастным составом и длительностью ремиссии у лиц с зависимостью от опиоидных наркотиков, получавших стационарное лечение в Самаркандской области на основании действующего клинического протокола, было установлено, что доля лиц в возрасте 25-29 лет среди тех, у кого ремиссия продолжалась более 1 года (2,2%), была в 2,8 раза меньше, чем среди тех, у кого рецидив был зафиксирован в течение менее чем 1 года (6,1%) ($p < 0,01$). Доля лиц в возрасте 30-39 лет составила 15,8% среди тех, у кого ремиссия наблюдалась более 1 года, и 26,2% среди тех, у кого был зафиксирован рецидив в течение менее чем 1 года. Доля лиц в возрасте 40-49 лет была зарегистрирована в 47,4% и 52,3% случаев соответственно. Доля лиц в возрасте 50-64 лет в основной группе (34,6%) была в 2,2 раза выше, чем у лиц с рецидивом в течение менее чем 1 года (15,4%) ($p < 0,01$). Таким образом, результаты анализа показывают, что длительность ремиссии увеличивается пропорционально возрасту пациентов с зависимостью от наркотических веществ. Частота наследственных психических заболеваний в группе пациентов с ремиссией более 1 года (1,5%) была в 2,5 раза ниже, чем в группе пациентов с рецидивом в течение менее чем 1 года (3,8%). В основной группе, по сравнению с группой сравнения, частота алкоголизма в семейном анамнезе была в 2,3 раза ниже (9,8% и 22,3% соответственно), а частота зависимости от наркотических веществ в семейном анамнезе — в 1,5 раза ниже (17,3% и 25,4% соответственно). Напротив, частота случаев без наследственного отягощающего фактора была в 1,5 раза выше в группе пациентов с ремиссией более 1 года (71,4%), чем в группе пациентов с рецидивом в течение менее чем 1 года (48,5%) ($p < 0,05$). Следовательно, наличие наследственных психических заболеваний, алкоголизма и зависимости от наркотических веществ в семейном анамнезе являются предикторами, отрицательно влияющими на продолжительность ремиссии.

Результаты исследования: Частота случаев органического поражения головного мозга в группе пациентов с ремиссией продолжительностью >1 года (8,3%) была в 5,1 раза ниже ($p < 0,001$), чем в группе пациентов с рецидивом, зафиксированным в течение <1 года (42,3%). Частота случаев отсутствия органического поражения головного мозга в группе пациентов с ремиссией продолжительностью >1 года (91,7%) была в 1,6 раза выше ($p < 0,05$), чем в группе пациентов с рецидивом, зафиксированным в течение <1 года (57,7%). Очевидно, что наличие органических поражений головного мозга оказывает крайне негативное влияние на продолжительность ремиссии. С целью оценки вероятности влияния течения процесса наркотизации на продолжительность

ремиссии у пациентов, зависимых от наркотических веществ, помимо биологических факторов, был также проанализирован ряд показателей в этой области. В частности, в группе пациентов с длительностью ремиссии >1 года обсессивное течение психической зависимости (69,9%) наблюдалось в 2,3 раза чаще, чем компульсивное (30,1%) (рис. 4). Частота обсессивного течения психической зависимости у пациентов с зависимостью от наркотиков опийной группы в основной группе (69,9%) была в 5,1 раза выше, чем в группе сравнения (13,8%).

Напротив, в группе пациентов с рецидивом, зафиксированным в течение 1 года, компульсивное течение (86,2%) наблюдалось в 6,2 раза чаще, чем обсессивное (13,8%). Частота компульсивного течения психической зависимости у пациентов с зависимостью от наркотиков опийной группы в основной группе (30,1%) была в 2,9 раза ниже, чем в группе сравнения (86,2%). Следовательно, у лиц, зависимых от наркотических веществ, обсессивное течение психической зависимости оказывает положительное влияние на продолжительность ремиссии, а компульсивное — крайне отрицательное. Частота медленной прогрессивности зависимости от наркотиков опийной группы была в 4,4 раза выше ($p<0,001$) в группе пациентов с ремиссией продолжительностью >1 года (60,9%), чем в группе пациентов с рецидивом, зафиксированным в течение <1 года (13,8%). Напротив, в основной группе по сравнению с группой сравнения частота средней прогрессивности была в 2,0 раза ниже (33,8% и 67,7% соответственно), а частота высокой прогрессивности — в 3,5 раза ниже (5,3% и 18,5% соответственно). Таким образом, проведенный анализ показывает, что у лиц, зависимых от наркотиков опийной группы, продолжительность ремиссии увеличивается по мере снижения темпа прогрессивности. То есть, на стабильность и продолжительность выздоровления пациентов положительно влияет низкий темп прогрессивности, а отрицательно — высокий темп прогрессивности. Доля пациентов со стажем наркотизации 6 месяцев – 1 год в группе пациентов с ремиссией продолжительностью >1 года (69,9%) была в 3,3 раза выше ($p<0,001$), чем в группе пациентов с рецидивом, зафиксированным в течение 1 года (21,5%).

В основной группе по сравнению с группой сравнения доля пациентов со стажем наркотизации 2-3 года была в 2,5 раза меньше (23,3% и 58,5% соответственно), а доля пациентов со стажем наркотизации 4-5 лет — в 2,9 раза меньше (6,8% и 20,0% соответственно) ($p<0,01$). Следовательно, по мере увеличения срока от начала зависимости до лечения, продолжительность ремиссии сокращается. Частота случаев без передозировки наркотическими веществами была в 6 раз выше в группе пациентов с ремиссией продолжительностью более 1 года (60,2%), чем в группе пациентов с рецидивом, зафиксированным в течение 1 года (10,0%). Частота случаев однократной передозировки в основной группе (33,8%) была в 2,1 раза выше, чем в группе сравнения. Напротив, случаев двукратной передозировки наркотическими веществами было в 4,5 раза меньше (6,0% и 26,9% соответственно). Случаи трехкратной передозировки наркотическими веществами в основной группе не были зафиксированы вовсе, тогда как в группе сравнения они отмечались в 46,9% случаев. Таким образом, результаты оценки влияния случаев передозировки наркотическими веществами на длительность ремиссии показывают, что данный фактор является детерминантой, оказывающей существенное негативное влияние на продолжительность ремиссии. Согласно результатам анализа влияния биологических факторов на длительность ремиссии наркозависимых лиц опийной группы, получивших полный курс лечения в стационарных условиях и находившихся под диспансерным наблюдением в Самаркандской области, длительность ремиссии увеличивается пропорционально возрасту пациентов с ГМТ. Наличие в анамнезе пациентов наследственных психических расстройств, наследственного алкоголизма и ГМТ следует рассматривать как предикторы, отрицательно влияющие на результаты лечения и продолжительность ремиссии. Также биологический фактор, такой как наличие органических поражений головного мозга, приводит к снижению стабильности и продолжительности ремиссии. В результате оценки влияния факторов, связанных с течением процесса наркомании и отражающих его проявления, на продолжительность ремиссии у больных наркозависимых было установлено, что на стабильность выздоровления положительное влияние оказывает навязчивое течение психической зависимости, а крайне негативное - навязчивое течение. Анализ показывает, что длительность ремиссии увеличивается по мере снижения темпа прогрессивности у лиц, зависимых от опийной группы. То есть на стабильность и продолжительность выздоровления больных положительно влияет низкий темп прогрессивности, а отрицательно - высокий темп прогрессивности. Также высокий стаж наркомании отрицательно влияет на эффективность лечения, т.е. длительность ремиссии уменьшается по мере увеличения времени от начала зависимости до лечения.

Частота случаев без передозировки в группе пациентов с длительностью ремиссии более 1 года в 6 раз выше, чем в группе пациентов с рецидивом в течение 1 года. Частота случаев передозировки

наркотиков только в 1 раз в основной группе в 2,1 раза выше, чем в группе сравнения. Напротив, частота случаев превышения уровня ГМ в 2 раза в группе пациентов с длительностью ремиссии более 1 года в 4,5 раза меньше, чем в группе пациентов с рецидивом в течение 1 года. Случаи передозировки наркотических средств в 3 раза в основной группе вообще не регистрировались, тогда как в группе сравнения - в 46,9% случаев. Таким образом, случаи передозировки наркотиков являются детерминантами, оказывающими существенное негативное влияние на длительность ремиссии, и по мере увеличения частоты таких случаев эффективность лечения снижается.

Выводы:

1. Длительная устойчивая ремиссия (более 12 месяцев) у пациентов с расстройствами, вызванными употреблением наркотических веществ, достигнута в 34,7% случаев, что достоверно коррелирует с комплексным применением фармакотерапии и психосоциальной реабилитации ($p < 0,01$).

2. Ведущими прогностически неблагоприятными клиническими факторами являются: длительность наркотизации свыше 7 лет (ОШ 3,4; 95% ДИ 2,1–5,5), наличие коморбидной психической патологии — преимущественно расстройств аффективного спектра (ОШ 2,9; 95% ДИ 1,8–4,6) и раннее начало употребления ПАВ (до 18 лет) (ОШ 2,6; 95% ДИ 1,6–4,1).

3. Высокий уровень мотивации к лечению, оцениваемый по шкале URICA на этапе поступления в стационар, является независимым предиктором устойчивой ремиссии: у пациентов со стадией «действие» и «поддержание» ремиссия длительностью более 12 месяцев зафиксирована в 58,3% случаев против 19,1% у пациентов со стадией «предобдумывание» ($p < 0,001$).

4. Наличие стабильного поддерживающего социального окружения — семьи, трудовой занятости и участия в группах взаимопомощи — достоверно увеличивает вероятность устойчивой ремиссии в 2,2 раза (ОШ 2,2; 95% ДИ 1,4–3,5) по сравнению с пациентами с социальной дезадаптацией.

Список литературы:

1. Анохина И.П. Нейробиологические аспекты зависимости от психоактивных веществ // Наркология. 2021. № 3. С. 14–22.
2. Бохан Н.А., Мандель А.И., Воеводин И.В. Клинико-динамические факторы формирования ремиссии при опиоидной зависимости // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2020. № 2 (107). С. 38–46.
3. Дудко Т.Н., Котельникова Л.А. Реабилитация больных наркоманией: современные подходы и прогностические критерии // Вопросы наркологии. 2022. № 1. С. 56–67.
4. Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г., Чирко В.В. Наркология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 944 с.
5. Копытов А.В. Предикторы рецидива при синдроме зависимости от опиоидов: систематический обзор // Психиатрия и психофармакотерапия. 2021. Т. 23, № 4. С. 29–37.
6. Михайлов М.А., Зиновьев О.Е. Психосоциальные детерминанты ремиссии у пациентов наркологического профиля // Российский психиатрический журнал. 2022. № 2. С. 71–79.
7. Незнанов Н.Г., Лиманкин О.В. Комплаентность и качество жизни при расстройствах, связанных с употреблением ПАВ // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 2020. № 3. С. 18–25.
8. McLellan A.T., Lewis D.C., O'Brien C.P. Drug dependence, a chronic medical illness: implications for treatment, insurance, and outcomes evaluation // JAMA. 2020. Vol. 284, № 13. P. 1689–1695.
9. Moos R.H., Moos B.S. Rates and predictors of relapse after natural and treated remission from alcohol use disorders // Addiction. 2021. Vol. 101, № 2. P. 212–222.

Для цитирования: Кенжаева Н.К., Ризаев Ж.А. Прогностические факторы длительной ремиссии у пациентов с расстройствами, вызванными употреблением наркотических веществ // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 1012–1015. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20818910>